

**РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СВОБОДИ
(НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТУ ПІСНІ *NUMB* ГРУПТУ
LINKIN PARK)**

Щеулін В. В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-0177-1651>

Abstract

The idea of freedom is one of the most important in the context of the development of civilization and is crucially topical nowadays. Freedom is viewed as a person's ability to choose any option they want and presupposes the lack of any limitations. The aim is to investigate the portrayal of freedom in the texts of modern rock music. The article seeks to review the means of representation of freedom in the song *Numb* written by Chester Bennington, the vocalist of *Linkin Park*. Based on the analysis of the literary rock text and its translation into Ukrainian, the problem of the essence of freedom is considered.

It has been proven that rock music can be considered the music of freedom, and its texts depict the lyrical hero, who is allegedly trying to find their freedom in life. The concept of FREEDOM is revealed in C. Bennington's rock text through the prism of unfreedom, through the conflict of parents and children. His lyrical hero discovers his own freedom via protest in relationships with the parents, and it becomes obvious, that the lyrical hero tries to find an opportunity to decide for themselves: how to live their life without the parental control.

Key words: Chester Bennington, freedom, literary rock text, rock music, lyrical hero, unfreedom, conflict of parents and children, relationships, parental control.

Свобода – це вища внутрішня потреба людини, що виявляється у відсутності обмежень у суспільному та політичному житті, це незалежність від соціальних стереотипів, міжособистісних відносин, внутрішніх комплексів та страхів. Свобода часто асоціюється з відривом від реальності, з можливістю керувати власною свідомістю. Розуміння ключових культурних смислів, зокрема

концепту «свобода», визначається картиною світу носія мови, яка, своєю чергою, є наслідком певним чином структурованого уявлення людини про навколишню дійсність і залежить від культурних традицій того чи іншого народу (Kryvovuchko, 2023, pp. 28–30).

Свобода передбачає наявність у людини можливості вибору варіанта та реалізації (забезпечення) результату події. Відсутність такого вибору та його реалізації рівносильна відсутності свободи – неволі. Так, проблема свободи є однією з важливих та складних, вона хвилювала багатьох мислителів упродовж багатовікової історії людства.

Рок-музика – це яскраве явище, яке не могло залишитися непоміченим у світовій культурі. Рок – це музика свободи, і оскільки для кожної людини свобода своя, то й рок може бути різним, важким чи м'яким, ліричним чи іронічним, жорстким чи провокаційним, вдумливим чи поверховим. Важливим складником року як напряму є лірика, вірші, які потребують окремого осмислення. Ліричний герой рок-віршів нібито намагається знайти цю свободу в житті, оскільки задихається від нього, але не може цього зробити (Shmulya, 2020, p. 204). Якась частка протесту спочатку закладена у самому рок-напрямі, і це простежується і в музиці, і в текстах. На думку О. Євтушенка, протест не обов'язково має бути проти соціальної системи, але однозначно спрямований проти обмежень особистої свободи (Yevtushenko, 2011, p. 26).

Так звана «важка» музика – це своєрідний крик, клич чи вигук душі, відображення людських думок, в яких вона прагне розповісти про свій світогляд, про те, з чим вона не згодна, що обурює її в навколишньому світі (Kryvovuchko, 2019, pp. 253–255). Своєю музикою та своїми піснями рокери змушують замислитись багатьох людей про сенс існування, про правильність своїх вчинків, про важливість тих чи інших почуттів, і свобода є однією з оспівуваних тем в сучасній рок-музиці. В рок-музиці лірика є найбільш відкритим видом художньої творчості, сприйнятим громадськістю, а отже, потужним чинником суспільної свідомості.

Американський гурт Linkin Park, заснований у 1996 році, виконує музику переважно у стилях «альтернативний метал», «ню-метал» та «реп-метал», репрезентуючи у своїй творчості особливості рок-дискурсу. Ці стилі, що відрізняються своєю музичною складовою, тематикою, а також структурою текстів, висвітлюють соціальні концепти та філософські питання. Так, творчість групи присвячена темам взаємин, самотності, агресії, ненависті, війни, глобалізації, залежності тощо.

Вокаліст групи та автор текстів Честер Беннінгтон (1976–2017) дуже часто проєкціював у власних творах проблеми свого особистого життя, зокрема соціальну проблему свободи у взаємовідносинах з батьками, що можна побачити на прикладі тексту Numb (2003). В пісні розповідається про підлітка, на якого тиснуть батьки, намагаючись реалізувати в його житті власні провалені мрії, і він весь час живе під тиском, бо батьки вимагають досконалості:

*I'm tired of being what you want me to be
Feeling so faithless, lost under the surface
Don't know what you're expecting of me
Put under the pressure of walking in your shoes...*

Наш авторський переклад цього фрагменту демонструє, як митець намагається розповісти про почуття людини, яку прагне переробити найближча їй людина, що вперше в житті відбувається саме в стосунках з батьками:

*Більш не можу я бути таким,
Собі я невірний, загублений в світі,
Потурати бажанням твоїм,
Не знаю, чого ти чекаєш від мене...*

(Тут і далі переклад наш. – В.Щ.)

Існує стереотип, що люди живуть за сценарієм власної родини, або повторюючи життя батьків, або всупереч їм роблячи все навпаки. Це стосується вибору кар'єри, способу життя, партнерів тощо, і багато хто цього не розуміє. Саме з такою ситуацією стикається ліричний герой Беннінгтона.

Другий вокаліст групи, Майк Шинода, постійно повторює рядок “*caught in the undertow*” (потрапив у течію), який є метафорою корабля, що застряг на мілині і під час відливу не може відірватися від гавані, як і герой пісні не може відірватися від деспотичних батьків.

Ліричний герой пісні – підліток, який емоційно «онімів», щоб захистити себе від болю, заподіяного батьками. Він розповідає, як батьки хочуть керувати ним та його життям і, мабуть, карають за те, що він «не такий, як вони», а він, своєю чергою, хоче бути більш схожим на себе та менш на них:

I've become so numb, I can't feel you there

Become so tired, so much more aware

I'm becoming this, all I want to do

Is be more like me and be less like you

Переклад:

Я так занімів, я не відчував,

Я втомився вже, бо багато знав,

Я стаю всім цим, і хочу лише

Бути власним «я», жити без тебе.

Ці рядки демонструють бажання персонажа отримати свободу від батьківського контролю і почати жити своїм життям, бути самим собою. Він не має засобів, щоб протистояти батькам безпосередньо щодо цієї ситуації, однак все виглядає так, ніби його невдоволення є відчутним. Найболючіші для себе слова в пісні ліричний герой нібито кричить:

And I know, I may end up failing too

But I know

You were just like me with someone disappointed in you...

Підліток розуміє, що його батьки колись також страждали під тиском своїх батьків і тепер, чіпляючись у власну дитину «мертвою хваткою», повторюють той самий патерн поведінки:

І я знаю, що знов зазнаю крах,

Зрозумій, ти був такий, як я,

Хтось розчарований був все життя...

Отже, в цьому вірші Честера Беннінгтона концепт «свобода» розкривається в пласті «несвобода» крізь конфлікт батьки – діти. Ліричний герой відкриває «свободу» в протесті (пасивному, зі шкодою для себе – оніміння, та активному – творча самореалізація – написання віршів і музики, вихід зі своїм болем до широкої аудиторії в майбутньому). Ліричний герой прагне відшукати можливість самому вирішити, як проживати власне життя та детермінувати себе в середовищі. Звільнення від батьківського контролю дає можливість ліричному герою самому зробити вибір.

REFERENCES

Linkin Park's "Numb" Lyrics Meaning [E-resource]. URL: <https://www.songmeaningsandfacts.com/linkin-parks-numb-lyrics-meaning/> (viewed January 31, 2023).

Kryvoruchko, S. (2019). Postcolonial Strategy and Love Vector in Lyric Poetry of Svyatoslav Vakarchuk. *Balkanistic Forum*. Issue No. 2. P. 253–265. URL: <https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069>

Kryvoruchko, S. (2023). Blood and Power / Person and State: Mykola Khvylovyi "Blue November". *Balkanistic Forum*. Issue No. 22/3. P. 28–44. URL: <https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069>

Numb by Linkin Park [E-resource]. URL: <https://genius.com/Linkin-park-numb-lyrics> (viewed January 31, 2023).

Shmulia, L. (2020). Movna kartyna svitu rok-poezii pochatku XXI stolittia: lnhvistychni osoblyvosti. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*. Ser. Filolohiia. Issue No 46. P. 204.

Yevtushenko, O. (2011). *Ukraine in ROCK: statti ta esei*. Kyiv: Hrani-T.